

**УЗУМ ДАНАГИДАН МОЙ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАҲЛИЛИ****Ф.С. Қўлдошева****Бухоро Мухандислик-технология институти**

Аннотация: Ушбу мақолада узум данагидан мой олиш жараёнига таъсир этувчи омиллардан: махсулот намлиги, майдаланган махсулот ўлчами, махсулотларга ЎЮЧ да ишлов бериш вақтини оптимал қийматлари аниқланган. Таъсир этувчи омилларни ўзгариш оралиғи танланиб тажрибалар ўтказилган ва натижалар қайта ишланган.

Калит сўзлар: узум данаги, узум мойи, жараён, янчилма, қурилма, усул.

Аннотация: В данной статье определены факторы, влияющие на процесс получения масла из виноградных косточек: влажность продукта, размер измельченного продукта, оптимальные значения времени СВЧ обработки. Были проведены эксперименты с выбором диапазона изменения влияющих факторов, и результаты были повторно обработаны.

Ключевые слова: виноградная косточка, виноградное масло, процесс, измельченное сырье, устройство, способ.

Annotation: In this article, the factors influencing the process of obtaining oil from grape seeds are determined: the moisture content of the product, the size of the crushed product, the optimal values of the processing time. Experiments were conducted to select the range of changes in influencing factors, and the results were re-processed.

Keywords: grape seed, grape oil, process, crushed raw material, device, method.

Кириш

Ўсимлик мойи ишлаб чиқариш салмоғи Ўзбекистон Республикасининг умумий озиқ-овқат балансидаги каттадир. Ўзбекистон ёғ-мой саноати қадим тарихга эга бўлиб, озиқ-овқат саноатининг барқарор ривожланаётган

соҳаларидан биридир. Йиллар мобайнида мой олиш жараёни жадаллашуви ва мукамаллашуви кузатилмоқда. Бу ҳол ёғ олиш соҳасида янги билимларнинг пайдо бўлиши, экстракциялаш қурилмаларининг мукамаллашиши, янги экстрагентларнинг танланиши ва бошқалар билан боғлиқдир.

Республикамиз мустақилликка эришгач қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналари юқори сифатли маҳсулотлар олиш усулларини, хусусан, энергия тежамкор технологияларининг янги турларини яратишга қаратилди. 2022—2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида «...2022 йилга мўлжалланган дастур ишлаб чиқиш. Саноатбоп мева-сабзавот ҳажми 3,4 млн тоннага, қайта ишлаш қувватларини 3,1 млн тоннага ва қайта ишлаш даражасини 16 фоизга етказиш; мева-сабзавотни қайта ишлаш қувватларини 3,1 млн тоннага (107 фоиз), сутни — 2,9 млн тоннага (111,5 фоиз), гўштни — 410 минг тоннага (119 фоиз) етказиш; озиқ-овқат маҳсулотлари ассортиментини (қайта ишланган гўшт-сут, мева сабзавот, ёғ-мой ва бошқалар) 898 тадан 1100 тага етказиш; 3,2 мингта янги иш ўринлари яратиш. ... »

Ўзбекистон озиқ-овқат саноати корхоналари уюшмасидан маълум қилишларича, илгари тармоқ корхоналари асосий эътиборни пахта ёғи ишлаб чиқаришга қаратган бўлса, бугун кунгабоқар, соя, махсар, узум мойлари ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтирмоқда.

Замонавий ишлаб чиқариш корхоналарда сифатли озиқ – овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш республика бозорини арзон сифатли маҳсулот билан таъминлаш билан бир қаторда корхонанинг рентабиллиги ортишига ижобий таъсир кўрсатади.

Илмий-тадқиқот методлари

Ҳозирги вақтда узумни қайта ишлаш корхоналаридан чиқадиган узум данагини қайта ишлаб косметика ва фармацевтикага учун хомашё ва сифатли мой олишда бир қатор муаммолар мавжуд. Бу муаммолардан бири узум данагини преслаш жараёнига тайёрлаш яъни унга иссиқлик ишлов беришдир. Шу муносабат билан косметика ва фармацевтикага учун хомашёни олиш ва ўсимлик

мойларини бойитиш мақсадида узум данагини қайта ишлайдиган жиҳоз ва технологик режимларни ишлаб чиқиш долзарб аҳамиятга эга.

Илмий ижод илмий билимнинг ўсиши негизда ётувчи ҳаққоний фактлар олишдан бошланади. Фанда эмпирик билишнинг умумилмий методи - эксперимент илмий фактларни топиш, олиш, уларни тушуниб етиш ва қайта ишлашга хизмат қилади. Олимнинг лаборатория, экспериментал мослама, синов стенди ёки ўрганилаётган объект моделидаги ижодий фаолияти ўрганилаётган ҳодиса ҳақида илмий фактлар, ҳақиқий билим, ҳаққоний ахборотларни тўлдиришнинг доимий манбаидир. Латинча « experimentum» сўзи ўзбекчада «синаб кўриш» ёки «синов» деган маънони билдиради, бинобарин, эксперимент илмий билиш методи сифатида ўрганилаётган предметлар ва жараёнларни назорат қилинувчи ва бошқарилувчи шароитларда синаб кўриш демакдир. Тадқиқотчи илмий эксперимент ўтказишда ўрганилаётган ҳодисани «соф» кўринишда ажратишда изланаётган ахборотни олишга имкон қадар кам монелик бўлиши учун ўзининг бор ижодий қобилияти ва кўникмаларини ишга солади. Қатъий илмий эксперимент ўтказишдан олдин жуда катта ижодий иш амалга оширилади: · эксперимент дастури, уни ўтказиш ва яқунлаш алгоритми пухта ишлаб чиқилади; зарур аппаратура тайёрланади, эксперимент ўтказиладиган махсус экспериментал мосламалар ва намуналар яратилади; экспериментни ўтказиш шарт-шароитларига аниқлик киритилади; · экспериментни ўтказишда фойдаланиш учун илмий гипотезалар, назариялар, асослар танлаб олинади; · тадқиқот объекти аниқланади; · экспериментни ўтказишга монелик қилувчи омиллар бартараф этилади ёки эксперимент натижаларига бундай салбий омилларнинг таъсири минимумга келтирилади.

Эксперимент - илмий ишнинг кўриниши бўлиб, у объектив қонуниятларни ўрганиш учун ўтказилади ва ўрганилаётган объектга мақсадга мувофиқлаштирилган таъсирлардан иборат бўлади.

Эксперимент, бу махсус ўтказиладиган илмий тажриба ёки аниқ ҳисобга олинadиган шароитларда ҳодисаларни кузатишдир. Экспериментда, унинг ўтказилиш ҳолатини кузатиш, уни бошқариш, ва керак бўлса уни қайтариш

имконияти яратилади. Экспериментни пасив кузатишдан фарқи, текширувчининг ўрганилаётган объектга таъсир этиш имкониятининг борлигидир.

Инсон ўз фаолиятида турли жараёнлар ва объектлар билан шуғулланиб, аста-секин бу жараёнлар ва объектлар ҳақида амалий маълумотларни тўплайди, бу эса унга уларни билишга ва шу билимлар асосида жараённи такомиллаштиришга ва оптималлаштиришга ёрдам беради. Аммо деярли ҳар доим маълумотлар ҳеч қандай хулоса чиқариш учун этарли эмас. Кейин жараён олдиндан белгиланган режа бўйича экспериментал тарзда текширилиши керак.

Эксперимент - бу ягона мақсад, макон ва вақтдаги чекловларнинг ягона тизими (u - тажриба сони, $u = I \div N$) билан бирлаштирилган тажрибалар сериясидир.

Натижалар

Экспериментал тадқиқот билиш жараёнида зарурий босқичдир.

Ҳар қандай эксперимент тўрт асосий босқичга бўлиниши мумкин:

Биринчи босқич - эксперимент вазифаларини қўйиш (унинг мақсадини аниқлаш), у қабул қилинган ишчи гипотезадан келиб чиқади;

Иккинчи босқич - экспериментни режалаштириш, яъни тажрибаларни ўтказиш кетма-кетлигини ва уларнинг сонини аниқлаш;

Учинчи босқич - экспериментни тайёрлаш ва ўтказиш. Бу босқичга синов жиҳозларини танлаш, уларни ишга тайёрлаш (текшириб кўриш ва калибровка қилиш), тажрибаларини ўтказиш, олинган оралиқ натижаларни текшириш;

Тўртинчи босқич - ишлов берилган эксперимент натижаларининг таҳлили ва бу таҳлил асосида қарорларни қабул қилиш.

Факторларни танлашда қуйидаги талабларни ҳисобга олган ҳолда бажарилиши зарурдир:

- факторни ўлчовлилиги; яъни уни, керакли аниқлик даражаси билан бор бўлган ўлчаш техникасининг воситалари орқали ўлчаш имконияти;

- бошқарувчанлик; яъни ушбу факторни бир неча олдиндан берилган даражаларда ушлаб туриш имконияти;

- факторларнинг мосланганлиги; яъни икки ёки ундан ортиқ факторларнинг кўзда тутилган комбинацияларини амалий жиҳатдан ҳосил қилиш имконияти;

- факторларни коррелятсиялашганлиги; яъни турли даражадаги ҳар қандай факторни бошқа факторларнинг даражаларига боғлиқмас равишда ўрганиш имконияти (факторларнинг боғлиқмаслиги).

Узум данагидан преслаш усулида мой олиш жараёни жараёнига таъсир этувчи омиллар сифатида, ўтказилган адабиётлар таҳлили, мавжуд технологик тизимлар параметрлари, технолгик регламентлар ва дастлабки тажрибалар асосида, қуйидагиларни қабул қиламиз:

1-омил. Янчилманинг ўлчами, мм

2-омил. Махсулотнинг намлиги, %;

3-омил. Янчилманинг ЎЮЧ да ишлов бериш вақти, с.

Биринчи омилни қабул қилишимизга сабаб, янчилмани ўлчами катта бўлса мойнинг чиқиши шунча қийин бўлади, агар жуда кичик бўлса преслаш қийин бўлиб мойнинг чиқиши қийинлашади.

Узум данаги янчилмасини ажратишда таъсир этувчи иккинчи омил махсулотнинг намлиги чунки чиқадиган мойнинг сифати махсулот намлигига боғлиқ бўлади.

Учинчи омил янчилмани ЎЮЧ да ишлов бериш вақти иссиқлик ишлов беришнинг оптималлаштириш мойнинг мезгандан ажратиш жараёнини тезлаштиради.

Экспериментларни режалаш (англ. *experimental design techniques*) — тажрибаларни самарали ташкил этишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуидир.

Экспериментни режалаштиришнинг асосий мақсади экспериментларнинг минимал сони билан максимал ўлчов аниқлигига эришиш ва натижаларнинг статистик ишончилигига эришишдир.

Ҳар бир тажрибани ўрганилаётган омилларнинг ўзига хос қиймати кўринишида ўтказиш шартлари ва тажрибаларни бажариш кетма-кетлиги

тажриба режаси билан тартибга солинади. Тажрибалар натижаларига кўра, маълум бир алгоритмга риоя қилган ҳолда, ўрганилаётган жараённинг самарадорлигига омилларнинг таъсирини тавсифловчи тегишли тенглама олинади .

Экспериментни режалаштириш усуллари зарурий тажрибалар сонини минималлаштиришга, уларнинг турига ва натижаларнинг талаб қилинадиган аниқлигига қараб тадқиқот ўтказишнинг оқилона тартиби ва шартларини белгилашга имкон беради.

Агар бирон сабабга кўра тажрибалар сони чекланган бўлса, унда экспериментларни режалаш усули бу ҳолатда натижаларни маълум бир аниқлик билан олинишини таъминлайди. экспериментларни режалаш усули текширилаётган объектлар хусусиятларининг тарқалишининг тасодифий табиатини ва ишлатиладиган ускуналарнинг хусусиятларини ҳисобга олади. экспериментларни режалаш усули эҳтимоллар назарияси ва математик статистика усулларига асосланган.

Муҳокамалар

Тажрибаларни ўтказиш режаси режалаштириш матрицаси ко'ринишида ёзилади, унда омилларнинг турли комбинациялари маълум тартибда икки (юқори ва қуйи) даражаларда кўрсатилади. “+” белгиси эксперимент давомида омил қийматининг юқори даражага олинганлигини, “-” белгиси эса омил қийматининг қуйи даражага олинганлигини билдиради.

Юқори даража (+):

- узум данаги янчилмасининг ўлчами $C_1^+ = 3\text{мм}$;
- махсулотнинг намлиги, $C_2^+ = 18\%$;
- янчилманинг ЎЮЧ да ишлов бериш вақти $C_3^+ = 300\text{сек}$.

Пастки даража (-):

- узум данаги янчилмасининг ўлчами $C_1^- = 0.5\text{мм}$;
- махсулотнинг намлиги, $C_2^- = 14\%$;
- янчилманинг ЎЮЧ да ишлов бериш вақти $C_3^- = 200\text{сек}$

Умумий ҳолда, омиллар даражаларининг барча мумкин бўлган

комбинациялари амалга ошириладиган тажриба тўлиқ факторли эксперимент деб аталади.

Ушбу ишда экспериментни режалаштириш мақсадида тозаланган узум данаги олинади. Тозаланган узум данаги майдалагичга майдаланинг элаклар тўплами ёрдамида 0,5, 1, 2, 3 мм синфлардан 1 кг дан ўлчаб олинади.

Ўлчаб олинган ҳар бир синф СЭШ – 3М печи ёрдами 55⁰С ишлов берилиб пресслаш қурилмасида пресдан ўтказилади.

Узум данаги мойи асосан фармацевтика ва косметикага ишлатилишини инботга олинса, янчилмани пастроқ температурага ишлов бериш мақсадга мувофиқ бўлади. Шунининотга олиб иссиқлик ишлов бериш ҳароратини 55⁰С га тенг деб қабул қиламиз.

Юқоридан кўрилган намуналардан мой чиқиши яхши бўлган ўлчамдаги янчилмани танлаб намликка боғлиқлиги аниқланади. Бунинг учун юқоридаги оптимал янчилма ўлчами намлигини сув сепиш ёрдами орттириб 14, 16, 18 % намликлар билан СЭШ – 3М печи ёрдами 55⁰С ишлов берилиб пресслаш қурилмасида пресдан ўтказилади .

Олинган оптимал ўлчамдаги ва намликдаги намуналар олиниб, ЎЮЧ иссиқлик ишлов бериш мақсадида 200, 250, 300 сек вақт ичида бир хил қувватда яъни 0,7 кВт микротўлқинли печга кўйилади. Микротўлқинли печдан чиқган намуналар алоҳида-алоҳида пресслаш қурилмасидан ўтказилади. Пресдан чиқган оптимал мойи ажратилган намуна режимларлари ишлаб чиқариш корхонасида тасвия этилади.

Умумий ҳолатда биринчи омил учун 4 та намуна, иккинчи омил учун 3 та, учинчи омил учун 3 та намуна зарур, жами 11 та ҳар бир намуна 1 кг дан бўлгани учун 11 кг узум данаги зурур бўлади.

Хулоса

Танланган методика асосида тажрибалар ўтказилди. Даставвал тозаланган уруғлар майдалаш қурилмасида майдаланиб, элаклар тўплами 0,5,1,2,3 мм ўлчамли янчилмалардан ҳар бир синфдан 1 кг дан ўлчаб оламиз. Ўлчаб олинган янчилмаларни 55 ⁰С га термик ишлов бериб пресслаш қурилмасида мойдан

ажратишни кўриб чиқилди. Танлаб олинган узум данагини мойлиги 10-12 % лиги олдинги бобларда адабиётлар аниқланди, шундан 80 % гача мойнинг пресслаш ёрдамида ажратилади. Шундан маълумки, 1 кг танланган янчилмадан тахминан 9, 5 гр мой олиш мумкин. Шунча микдордаги мойни ажаратиш учун тажриба ўтказилди.

Юқоридаги ўлчаб олинган намуналардан мойнинг чиқишини қуйдаги жадвалга келтирилди.

Жадвал 1.1.

Т/Р	Номланиши	Танланган синфлар			
		0,5	1	2	3
1	Синфларнинг ўлчами (мм)				
2	Мойнинг чиқиши (г)	6,3	7,5	9,1	8,2

Ушбу олинган тажрибалар асосида “Excel” да дастурида графикларини олинди.

1.1. Узум данаги янчилмасидан мойнинг чиқишини аниқлаш графиги.

Ушбу графикдан кўриниб турибдики, янчилманинг ўлчами 2 ммдан кичик бўлиши мойнинг чиқиши камайишига сабаб бўлади. Шу графикдан мойнинг чиқишини энг оптимал қиймати 2 мм лигини кўриш мумкин. Кўрилган

қийматлардан ташқари олинган ораликдаги қийматларда олиш учун қуйдаги $Y = -0,2867d^3 + 0,47d^2 + 2,1967d + 5,12$ ифода орқали олиш мумкин. Бу эса тажрибалар сонини камайтириб тадқиқот ишини осонлаштиради. Ушбу жараёни таснифловчи ушбу тенгламани коорекцияловчи коэффициентини $R^2 = 1$ тенглиги олинган тажриба натижаларни математик жиҳатдан яқинлигини кўрсатади.

Янчилмадан мой олишга энг яхши ўлчамлиси, яъни 2 мм ли синфни танлаб уни, намлаш орқали 14%, 16%, 18 % даги намуналар олиб 1 кг дан ўлчаб хар бирини преслаш қурилмасига юборилади. Бу тажрибадан асосий мақсад янчилмани танланган оптимал намлигини аниқлаб қайд этиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Нарзиев М. С., Абдуллаева М. А., Шарипов Н. З. Определение оптимальной начальной концентрации этилового спирта для проведения процесса дезодорации хлопкового масла //Технологии производства пищевых продуктов питания и экспертиза товаров. – 2015. – С. 138-140.
2. Sharipov N. Z., Kh G. K., Mizomov M. S. Soya seeds from the peel seperating of local growing //International Journal For Innovative Engineering and Management Research. – 2021. – Т. 10. – С. 337-9.
3. Sharipov N. Z., Bo'ronov S. A., Soliev F. Analysis of the process of preparation of local soybean seeds for oil //International Journal of Discourse on Innovation, Integration and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 227-229.
4. Sharipov N. Z. Analysis of the process of preparing oilseeds for oil production //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 2075-2079.
5. Sharipov N. Z., Kuldosheva F. S., Jumaev J. Research of the Effect of Factors on the Process of Separation of Shadow Seeds from the Peel //Eurasian Research Bulletin. – 2022. – Т. 7. – С. 86-91.

6. Sharipov N.Z., Narziyev M.S., Yuldasheva Sh.J., Ismatova N.N. Functional Properties of the Processing Soybeans Products. Eurasian Research Bulletin, Volume 12 September, 2022. Pages: 50-54

<https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/2222>

7. Sharipov N.Z. Gafurov K.X. The theoretical Basis of soybean cutting process and knife selection. Middle european scientific bulletin Journal. Volume 29, October 2022. Pages: 65-69

<https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1543>

8. F.S. Kuldasheva, R.R. Ibragimov. [The benefits and harms of grape seed oil](#). International journal of discourse on innovation, integration and education. Volume 2, April 2021. Pages: 244-247